

Letra de Carlos Aganzo a partir del poemario homónimo de 1911 de Darío Velao y música de Ernesto Monsalve

AUNQUE

CANTATA EN TRES ACTOS PARA BARÍTONO Y SOPRANO SOLISTAS, JUGLAR CIEGO, CORO MIXTO A CUATRO VOCES,
CORO INFANTIL, ÓRGANO Y ORQUESTA SINFÓNICA Catedral de Valladolid. Sábado, 11 de mayo de 2019. 20:30 horas

Programa de mano del concierto promovido por el Ayuntamiento de Valladolid, en la Catedral de Valladolid, el 11 de mayo de 2019, con motivo de la conmemoración del “IX Centenario del Fallecimiento del Conde Ansúrez”.

TEXTOS:

Darío Velao y Carlos Aganzo

ILUSTRACIONES:

Miguel Díez Lasangre

EDITA:

Ayuntamiento de Valladolid

DISEÑA:

RQR Comunicación

IMPRIME:

Imprenta Municipal de Valladolid

DL VA 377-2019

Nueve siglos después de que Pedro Ansúrez y Eylo Alfonso hicieran de Valladolid su razón de ser y apostaran decididamente por sentar las bases de su futuro, la ciudad y sus propios conmemoramos esta efemérides donde y como mejor corresponde: en nuestra Catedral –cuya existencia hemos de agradecer a los condes...– y con música, que es el lenguaje que más enardece los espíritus y que mejor hace trascender los acontecimientos.

De la mano siempre inspirada del tándem formado por Ernesto Monsalve (música) y Carlos Aganzo (letra), Valladolid asiste al estreno absoluto de «*Ansur*», una cantata que hoy se pone en pie con la intervención de un incomparable elenco de músicos y voces reunidos para la ocasión. Una cantata que aporta una dimensión altamente sensorial y espiritual a la celebración de unos hechos demasiado caracterizados por el rigor de lo histórico; y que está llamada a escribir un hermoso epílogo al sueño de Ansúrez.

«*Ansur*» es el eco de la tradición, el testimonio de un presente virtuoso y el anuncio de un milenario para el que ya no queda mucho. Pasado, presente y futuro sintetizados en un espectáculo que apela a nuestra emoción y nuestro sentimiento de pertenencia y participación en esta gran historia: la historia de Valladolid.

ÓSCAR PUENTE SANTIAGO
Alcalde de Valladolid

CONDE PEDRO ANSÚREZ

LUIS SANTANA

CONDESA EYLO

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ

JUGLAR CIEGO

JUAN CASADO

ÓRGANO

PAULA LANUZA

CORO DE NIÑOS “CIUDAD DE LEÓN”
CORO CAPPELLA “LAUDA”

DIRECTOR CORAL

DAVID DE LA CALLE

ORQUESTA FILARMÓNICA DE VALLADOLID

DIRECTOR

ERNESTO MONSALVE

Duración aproximada de 1 hora y 30 minutos,
con un breve descanso entre el Acto I y el II.

Darío Velao (Valladolid, 1865 – Burgos, 1935). Vallisoletano de la parroquia de El Salvador, Darío Velao fue periodista, empresario y escritor, destacado en el empeño de unir el romanticismo y el castellanismo a través de la cultura. Colaborador habitual de *El Olé*, *Velay*, *La Ilustración de Valladolid*, *Bocaccio*, *La Lealtad* y *La Libertad*, periódico del que fue redactor jefe y crítico literario bajo el pseudónimo de Fray Cándido, en 1897 fichó como redactor jefe de *El Norte de Castilla*. Dirigió *El Norte* entre 1903 y 1906, junto a Antonio Royo Villanova. Sus críticas al alcalde de Valladolid, Pedro Vaquero, le valieron ser retado a duelo por el director de *La Libertad*. Con prólogo de César Silió, sus artículos publicados en *El Norte* están recogidos en el volumen *Bocetos castellanos*.

Como empresario, promovió la sociedad anónima del teatro circo de Valladolid y fue director regional de la Asociación Mercantil Española. Su *Manual de teneduría de libros por partida doble* y su *Contabilidad comercial* fueron libros de texto en la Academia de Intendencia. En 1915 fue jefe de negociado en el Ayuntamiento de Valladolid y más tarde entró en la dirección de Tranvías de Valladolid. También fue interventor del Banco Hispanoafriano de Marruecos.

Como escritor se estrenó en 1887 con el poemario *Acuarelas*, en colaboración con Segundo Cernuda. Publicó por entregas en *La Libertad* la novela *Las dos calaveras* (1890) y estrenó en Valladolid sus obras de teatro *El demonio del pintor o la primera indagatoria* (1891) y *Fruta dañada* (1897). En 1897 ganó la Flor Natural en los Juegos Florales de Valladolid y en 1911 repitió con el premio de la Academia de Caballería, concedido a un largo poema sobre la vida del conde Pedro Ansúrez. Fue el autor de la letra de los himnos del Orfeón Pinciano y de Zorrilla, con ocasión del traslado de sus restos a Valladolid. En 1920 inició la redacción de sus propios ‘episodios nacionales’ con la novela *4 de enero de 1874. Memorias de un pancista*.

Carlos Aganzo (Madrid, 1963) es autor de los poemarios *Ese lado violeta de las cosas* (Madrid, 1998), *Manantiales* (Valladolid, 2002), *Como si yo existiera* (Béjar, 2004), *La hora de los juncos* (Ávila, 2006), *Caídos Ángeles* (Sevilla, 2008), *Las voces encendidas* (Madrid, 2010), *Las flautas de los bárbaros* (León, 2012), *La hermosura* (Madrid, 2014), *En la región de Nod* (Madrid, 2014) y *El silencio que viene del silencio* (Córdoba, 2017). Su poesía esencial está reunida en las antologías *Ícaro en los ojos* (Madrid, 2017) y *Arde el tiempo* (Sevilla, 2018). Ha publicado, además, el ensayo biográfico *Jorge Pardo. Improvisaciones* (Rivas Vaciamadrid, 2000); el libro de viajes *Rutas por las Juderías de España* (Madrid, 2008) y las guías de la serie “Ciudades con Encanto” de El País-Aguilar *Ávila* (2004), *Toledo* (2006), *Segovia* (2007), *Tarragona* (2008), *Girona* (2009), *Lugo* (2009), *Soria* (2009) y *Pontevedra* (2010).

Sus trabajos han merecido distinciones como el Premio Jorge Guillén (2003), el Jaime Gil de Biedma (2010), el Universidad de León (2012) o el Ciudad de Salamanca (2014). En 2012 recibió el Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Miembro fundador del Premio de la Crítica de Castilla y León, pertenece a la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz de Fontiveros.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en 1982 el diario *Ya* de Madrid, del que fue subdirector. Ha sido director de la revista cinematográfica *Interfilms* y de los rotativos *La Voz de Huelva*, *Diario de Ávila* y *El Norte de Castilla*. Es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Entre sus grabaciones se encuentran el disco libro *El pájaro solitario* (2006), *La luz de la palabra* (2015) y *Veladas en Urueña* (2018), junto a Antonio Colinas y Fermín Herrero. Así como sus colaboraciones con el músico Jorge Pardo en *Desvaríos* (2007) y *Huellas* (2012). El 14 de noviembre de 2010 se estrenó en el Teatro Zorrilla su *Oda a Miguel Delibes*, con música de Ernesto Monsalve e interpretada por la actriz Lola Herrera.

Ernesto Monsalve (Valladolid, 1985) Gestor cultural y director titular de la Joven Orquesta Sinfónica y de la Orquesta Filarmónica de Valladolid. Como invitado, ocasionalmente bajo el emblema de “Marca España”, se ha situado al frente de la Orquesta y Coros del Instituto Cubano de Radio y Televisión de La Habana (Cuba); Minoritenkirche Wien-Accord und Kammerensemble de Viena (Austria); Coro “Ángel Barja”, Orfeón Burgalés y Orquesta y Coro Filarmónica de Madrid (España); Gents Universitair Symfonisch Orkest (Bélgica); Wageningse Studenten Koor en Orkest (Países Bajos); Orquesta del Bicentenario y Lírica de Buenos Aires (Argentina); Coro y Orquesta del Gran Teatro de la Ópera de Rouse (Bulgaria); Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca (Ecuador); Joven Orquesta Provincial de Málaga; y buena parte de las agrupaciones vallisoletanas.

Entre sus obras grabadas, como compositor, destacan *Maestro: Oda a Miguel Delibes* con texto de Carlos Aganzo, concierto para flauta y orquesta *En Gante*; *Las mujeres de Baco*, cuyo estreno apadrinó Jesús López Cobos; o el musical *El príncipe de las estrellas*, con texto de Sergio Sanjuán. A él se deben himnos como el de Medina de Rioseco (letra de Godofredo Garabito), el de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz (letra de Ángel M.^a de Pablos), el de Aspaym (letra de Jesús Fonseca) o la edición crítica y orquestación del Himno de Valladolid de 1935 junto al cronista de la ciudad José Delfín Val.

Como gestor cultural ha dirigido cerca de un centenar de espectáculos, galas conmemorativas y grabaciones junto a nombres como Plácido Domingo,

Fernando Argenta, Concha Velasco, Lola Herrera, José Luis Alonso de Santos, Teresa Berganza, Juan Antonio Quintana, India Martínez, Pitingo, Paco Pastor (Fórmula V), Helena Bianco, Alfonso Pahíno y un largo etc, así como ha contribuido a la difusión de las Bellas Artes con conferencias internacionales o intervenciones en los medios incluyendo su programa semanal “El atril de la SER” (2011-13) en dicha estación de radio o sus participaciones en programas de televisión como “El Hormiguero” de Antena 3. Impulsó el estreno de la cantata “Per la ricuperata salute di Ofelia”, compuesta por Mozart y Salieri en el s. XVIII y considerada perdida hasta en 2016, tras el redescubrimiento del manuscrito por Timo J. Herrmann, quien participó en los actos organizados por Monsalve en el Museo San Joaquín y Santa Ana de Valladolid.

Licenciado en Music Direction Symphony Orchestra por el ABRSM británico y en Derecho por la Universidad de Valladolid, Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá y Máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Valencia, es profesor de secundaria, consejero cultural honorífico de la Diputación de Valladolid, presidente de la Asociación Cultural “Antonio Salieri” y de la Fundación Eme y miembro de la Sociedad Española de Musicología (SEdeM).

Montserrat Martí Caballé (Barcelona, 1972). Realizó su debut operístico en la Staatsoper de Hamburgo como Zerlina en *Don Giovanni*, obteniendo extraordinarias críticas. Desde entonces, ha regresado a Hamburgo para otra serie de representaciones de la misma ópera de Mozart. Debutó en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, como Liú en *Turandot*, reflejando la prensa afirmaciones como “el nacimiento de una estrella” (La Vanguardia, 29 de octubre de 1999) y “el nacimiento de una nueva diva” (ABC, 28 de octubre de 1999).

Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, decidió alternar esta actividad con los estudios de música y canto, participando en conciertos benéficos como el Concierto de Solidaridad para Ruanda en la Catedral de Palma de Mallorca, en presencia de S.M. La Reina Sofía; en el Festival de Hampton Court a beneficio de la Royal Collection Trust, en presencia del príncipe de Gales; o para la Fundación Olga Havel (Praga).

Ha cantado en la Gran Sala de Actos de la UNESCO de París, bajo la dirección de Zubin Mehta y, su trayectoria, incluye conciertos y recitales en la Deutsche Oper de Berlín, Alte Oper de Frankfurt, Musikhalle de Hamburg, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Salle Gaveau de París, Gran Teatro del Liceo y Palau de la Música Catalana de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshoi de Moscú y Teatro Maryinsky (Kirov) de San Petersburgo, Gran Sala del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Festival de

Pascua de Roma, Royal Albert Hall de Londres, Philharmonie de Colonia, o el Festival de Música de Peralada. Así mismo ha cantado el *Réquiem* de Mozart, bajo la dirección de Sir Neville Marriner; también ha grabado y ha cantado en concierto con Vangelis en el repertorio *crossover*; y, elegida por las Fundaciones Leonard Bernstein y Jerome Robins, estrenó *West Side Story* como María en la Scala de Milán.

En las últimas temporadas ha representado los principales roles femeninos en *La Clemenza di Tito* en el Gran Teatro del Liceo y en el Palau de la Música de Valencia, *La Vièrge* de Massenet en el Théâtre Impérial de Compiègne, *Don Giovanni* en la Ópera de Palm Beach, *Orfeo* y *Euridice* y *Cléopâtre* de Massenet en el Liceo de Barcelona, *Edgar* y *Turandot* de Puccini con la Opera de Catalunya y en el Festival Euro Mediterráneo de Roma, *Mireille* de Gounod en Le Palais des Rois de Majorque de Perpignan, por citar sólo algunos ejemplos. Interpretó el Himno de la Expo de Zaragoza en su inauguración, y realizó una gira de varios recitales. Próximamente debutará el rol de Juliette en la ópera de Gounod.

Ha realizado diversas grabaciones discográficas para BMG (RCA) y Warner. Recientemente ha aparecido su primera grabación en DVD de la ópera *Edgar*.

Luis Santana (Zamora, 1977). Uno de los barítonos más respetados del panorama lírico español, es especialista en Rossini y en canción de cámara española. Ha actuado en los más prestigiosos auditorios y teatros del mundo, incluyendo el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Fundación Juan March, Maestranza de Sevilla, Arriaga de Bilbao, Palau de la Música catalana, Auditorio de Zaragoza, Miguel Delibes de Valladolid, Victoria Eugenia de San Sebastián, Cervantes de Málaga, Campoamor de Oviedo, etc.

Resultan memorables sus conciertos con la Misa *in tempore belli* de Haydn en el Pilar de Zaragoza ante los Reyes de España; 9.^a Sinfonía de Beethoven junto al legendario Orfeón Donostiarra, en presencia de S.M. La Reina Sofía; los *Requiem*, de Mozart en la Catedral de Sevilla, de Fauré en la Catedral de la Almudena y de Brahms en la Catedral Vieja de Salamanca; su Homenaje a Victoria de los Ángeles en la iglesia donde fue bautizada; *Misa Solemne* de Rossini en el Duomo de Milán; el concierto de inauguración de “Las Edades del Hombre” de Toro y Cuéllar junto a Ainhoa Arteta; la inauguración del Otoño Musical Soriano bajo la batuta de Odón Alonso y un largo etc.

Ha participado en extensas giras con personajes del calibre de Nati Mistral, Luis del Olmo, Montserrat Martí Caballé, Ian Gibson, Cecilia Lavilla Berganza, Loles León, Charo López, Emilio Gutiérrez Caba o Paco Valladares, y ha sido protagonista de los conciertos conmemorativos de Santa Teresa de Jesús, en todas sus fundaciones, junto a Paloma Gómez Bo-

rrero y el pianista Antonio López entre 2014 y 2016, incluyendo Roma, Milán, Nápoles, Pescara, Torino, Catania, Como, Parma, Bologna, Módena, Toulon, París, Viena, Lisboa, Kiev, Lviv, Donetsk, Odessa, Londres, Moscú, Sofía, Bucarest, Frankfurt o Berlín, sumando, sólo en 2018, más de cien conciertos en Europa.

En el campo de la ópera ha encarnado a Malatesta, Fígaro, Sharpless, Germont, Belcore, Papageno, Teniente Morales, Enrico, Marcello, Pin, Tío Salvador, Dandini y Taddeo entre otros, a las órdenes de las más prestigiosas batutas y junto a los más grandes cantantes españoles y extranjeros, y ha estrenado obras de compositores de la talla de Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Miquel Ortega, Miguel Manzano, Juan Durán, Javier Centeno, Santiago Báez, David Rivas, Ernesto Monsalve, Manuel Comesaña, Manuel Millán, Jesús Legido o Víctor Carvajo, quienes han escrito especialmente para su voz.

Alumno del Pedro Lavirgen y Teresa Berganza, actualmente sigue cursos de perfeccionamiento con Giacomo Prestia y posee la Medalla de Oro “Artista Prokofiev” de la casa natal del compositor, así como la Medalla de Plata de los Amigos de la Ópera de Lleida.

ANSUR

*Libreto de Carlos Aganzo.
Música de Ernesto Monsalve.*

Entre comillas (“ ”) los textos literales de Darío Ve-lao, extractados de su poema homónimo. También se incluye un fragmento de Zorrilla, una jarcha medieval y el epitafio del conde Ansúrez en su sepulcro, adecuadamente indicados. De todos estos se ha respetado la ortografía original.

OBERTURA E INVOCACIÓN

“En el confuso batallar del día
donde la gloria peligró de muerte,
cuando el pasado, en hosca lejanía,
cual muda esfinje nos contempla, inerte,
hora es ya ¡vive Dios! que la poesía
de su sopor á la nación despierte
mostrando así, en estrofas y canciones
de otro tiempo mejor, las tradiciones.

Salgan, pues, de sus tumbas los atletas
que al honor nacional nos empujaran.

Vuelvan a ser viriles los poetas
que en el desierto su laúd templaran;
exhúmense, magníficas y escuetas
aquellas glorias que á Castilla honraran,
que así como ellos surjan, evocados,
morirán los fingidos encumbrados”.

“Tú. ¡Oh, conde! Que en sepulcro miserable
duermes la paz del eternal misterio,
surge a mi voz”.

Tú. ¡Oh, conde! Que en sepulcro miserable
duermes la paz del eternal misterio,
surge a la voz del tiempo,
rompe la espesa niebla del olvido
y ven hacia nosotros.

Tú. ¡Oh, conde! Que en sepulcro miserable
duermes la paz del eternal misterio,
surge a la voz de la ciudad,
que quiere recordar que en tus hazañas
su historia cimentó.

ACTO I

ROMANCE DE CIEGO:

“Muchos años van ya de reconquista,
más de tres siglos ha que comenzaron
á extenderse del monte hasta los valles
los compañeros del audaz Pelayo.

(...)

Tal es el cuadro que presenta España
cuando fallece el leonés Fernando
al volver de una algara venturosa
por el país del árabe amirazgo.

Quedan aún muy bravos corazones
pero, como el del rey, son bien contados,
y apenas si se buscan sustitutos,
por el miedo tal vez de no encontrarlos.

El que logró arrancar de la morisma
la posesión del cuerpo de un gran santo;
el que la hizo pagar recios tributos
y humillarse al impulso de su brazo,
un testamento deja, en que reparte
á sus hijos los reinos conquistados:
que para rey tan grande fue preciso
que tres reyes sirvieran de reemplazo.

Da Galicia al más joven, Don García;
el castellano trono al mayor, Sancho,
y á Alfonso, el predilecto, deja
su reino de León, acrecentado
con esos campos góticos que luego
á llamarse vendrán tierra de Campos,
y serán de mil luchas seculares
mansión por que los reyes disputaron.”

CORO:

“Non te fuyas mio conde,
cá tío, mi paxe mexor,
faceras magüer de padre
para Urraca la mayor.
Dexóla yo de mis regnos
el más lusciente blasón,
cá es la cibdá de Zamora
en donde a fincarla voy.
Y a tí dexo el mantenella
libre y quieta posesión:
Jurarme has, ¡oh, mio conde!
defendella en suo honor
é no consentir caloñas
del muslime campeón.
¿Seréisla fiel, conde Ansúr?”

ANSUR:

- Juro serla fiel, señor.

No hubo reino, ni casa, ni apellido
fiel al rey como el mío.
Ni ciudad floreciente
ni dama tan valiente,
que a la niebla y al frío,
al hambre, al enemigo ni al dolor
jamás mostró temor.

¡Mis campos góticos, campos de Marte!
Y el infante conmigo.
Codo con codo en el arte
de la guerra, el amigo
que el rey fió a mi padre, los caballos,
la caza, el estafermo,
los cielos estrellados,
la llanura infinita de los sueños.

Yo tenía veinte años
cuando gané la casa familiar;
aún los desengaños,
frente al mar de Castilla,
eran bruma y espuma y nada más.

CORO:

“Sea oriundo de Monzón,
de Carrión ó de Saldaña,
como reza un cronicón,
el Conde su estirpe amaña
con la más noble familia,
y a él sus blasones afilia
otro preciado blasón,
que a doña Elo el corazón
rinde quien no fue rendido
y de ella diz que es querido
con delirante pasión.”

ANSUR:

Y aquel niño fue rey, ¡tan brevemente!
Y a la sazón yo conde de Saldaña:
¡Petrus Assuriz Comes...!

Mas la ambición de Sancho fue más fuerte.
Pidió el juicio en Llantada
del mismísimo Dios.
Entró en Galicia a fuego y fue llamada
la gente de Castilla y de León,
hermana contra hermano,
hermano contra hermana a la batalla.

Nada fue suficiente
y el único consuelo
fue perder contra el Cid en Golpejera,
caudillo tan sagaz y tan valiente
que otro no hubo en la era.

Entró el portaestandarte y fue mezclada
la sangre de Castilla y de León,
hermana contra hermano,
hermano contra hermana en la batalla.

Todo fue de repente.
Rodaban por el suelo
la virtud y el honor en Golpejera.
Derrota tan feroz y tan hiriente
que otra no hubo en la era.

La jornada fue aciaga,
Y llorábamos más que por la honra
por ver cómo el León se desangraba.

CORO:

“Es tremenda la batalla;
botes se dan y se toman
y *los tambores restallan*;
mandobles hienden los petos;
corre la sangre impetuosa
y son rayos las fendientes
y débiles son las lórigas.
(...)

Y son grandes las fazañas
de tanto campeón de nota,
mas en toda acometida
dos guerreros hay que asombran:
el uno Don Pedro Ansúr
y el otro el Cid, en persona.
Son los dos, que en alto tienen
de ambos regnos fama y honra
y quiebran á trueco lanzas
sin ganarse una más que otra”.
(...)

Mas todo estuvo perdido.

ANSUR:

Nuestro rey tonsurado,
en fraile por la fuerza reducido
en Sahagún, cruel memoria,
de todos escocido y renegado.

Aunque Dios atendiera
de perfil mis plegarias, sin embargo,
quiso que doña Urraca interpusiera
la piedad del hermano.

Y allí, rumbo a Toledo,
buscamos el auxilio del rey moro
arrastrando el dolor y la derrota.
La muerte dejó el sitio,
que aún no era mi hora.

Infancia, ¿dónde estabas?
¿Dónde perdiste, juventud, tu gloria?

Nuestro rey, ya lejos de las celdas,
de los pájaros pudo oír dulce cantar.
Dejó en el camino corazón y juventud,
pero halló libertad.

CORO:

“Fue bien felice el suceso,
que así se pudo evitar
que el rey Alfonso, rapado
por la tonsura claustral
perdiese el trono que luego
un Bellido le ha de dar.

(...)

Siguieron hasta Toledo
los ginetes, sin hallar
quien el paso les negara
por ser gente tan cabal;
en la gran corte morisca
pan á manteles les da
el noble emir Al-Mamún,
que gobierna la ciudad.”

ANSUR:

Mientras jugaba el ajedrez sus cuadros
en Toledo, la corte más brillante
de la morisma toda,
la suerte, o el destino, o el arcano
jugaban a las tornas en Zamora.
El rey Sancho fue muerto
y así Bellido Dolfos
de la traición y el odio hizo la historia.

Torna la rueda, rueda
a rodar y en muy pocas jornadas
en León se consagra don Alfonso.
Rex Spaniae, de la española tierra
cabeza coronada.
Santa Gadea... ¿qué más da si ya tenía
Valladolid y su tierra encomendadas?

La gratitud real es abundosa
y a Monzón y a Saldaña
las preces del escudo de mi esposa,
como no hubo en León ni hubo en Castilla,
le dieron tierra ancha.

¿Te acuerdas, amor mío?
 Valladolid, dos iglesias, cuatro casas.
 Y por ventura un río
 esperando una corte y un palacio,
 y un huerto pleno en luz para mi dama.

CORO:

“No hay más rancio caballero,
 ni ricohome más entero,
 ni más ilustre infanzón,
 que aquel buen conde don Pero,
 de la corte de León.
 Desde los tiernos abriles
 con el monarca educado,
 y á los quehaceres viriles
 y á la guerra consagrado,
 fue en los golpes más sutiles
 del tizón aventajado,
 y así el dominio ha logrado
 de una lucida región
 y con ella acrecentado
 sus majadas de Monzón.”

ACTO II

ROMANCE DE CIEGO:

“Tiene allá en Valle de Olí,
 un palacio levantado;
 la dama reside allí...
 y de allí el conde ha marchado
 al requerirle su rey”

(...)

“Es su bella doña Elo
 quien de su casa hizo un cielo
 y de su vida una gloria,
 y, cuando lucha, es probado
 que, la candente memoria
 de la dama, es su consuelo”.

O como dice Zorrilla:

“Es, sin ser, como heroína
 de cuento, beldad sin tacha,
 un modelo primoroso
 de donosura y de gracia”.

CORO:

“Conserva su villa al rey,
 luce en ella su pendón,
 y mantiene con tesón

cercos tan bien dirigidos
mientras vuelve su marido
de las Cortes de León.

(...)

Tiene los ojos radiantes
de luz que rayos fulgura,
cabellos negros, brillantes,
y tez alba, con tersura,
de sedería de Oriente
ó vellorí recamado,

(...)

que es un ángel enviado
como prueba fehaciente
de que arriba existe un Cielo.”

DOÑA EYLO:

Así escribís la historia.
Guerras, sangre, reyertas..., las mujeres
creemos por ventura en otras glorias.
Fue consagrar la unión y fue marcharte:
¡cuántos meses pedían
las fronteras del reino, cuántas horas
dedicadas al lento repoblar
de la ciudad de la que soy señora!
Con gentes de Saldaña, de Carrión,
con cristianas, con judías y con moras.

Lejos ya la casa de mis padres.
¡Y qué eterno el río en su correr!
Agua del destino, al que entregamos
tanta noble herencia por nacer!

Hijas, hijos, carne de mi sangre.
Cuántos duelos, cuántas luminarias.
Largas noches, lágrimas acerbas,
horas muertas, ecos de batallas...

Ronda eterna y guardia permanente.
¡Qué bravura el río al galopar!
Sangre del destino al que entregamos
tanta ausencia, tanta soledad.

ANSUR:

Eran días de gloria:
Imperator Alfonso y yo gobernador
de Zamora y de Toro.
¡Nuestra enseña ondeaba
en León, en Galicia y en Castilla,
Maherit... y pronto en Badajoz,
Granada, Córdoba y también Sevilla...!
¡Y Valencia rendida al Campeador!

Mas de nuevo el destino hizo migajas
tanta sed de victoria.
De África venían los almorávides
que hundieron nuestros sueños en Sagrajas
y tiñeron de duelo nuestra historia...

DOÑA EYLO:

¡Qué frágil es el corazón humano!
Dentro y fuera, derrotas y traiciones.
El año en que fundamos,
aquí en Valladolid Santa María,
ya urdían su traición los borgoñones.

ANSUR:

No hubo reino, ni casa, ni apellido
fiel al rey como el mío.
Ni ciudad floreciente
ni dama tan valiente...

DOÑA EYLO:

Traiciones y traiciones.
Palabras y palabras.
Debimos ser conscientes que aceptábamos
herencia envenenada
cuando el rey puso entonces en tus manos,
como hizo antes su padre,
su máspreciado bien: su hija Urraca.
¡Ingratos borgoñones!
¡Malhaya su pendón, malhaya!

ANSUR Y DOÑA EYLO:

Eran tan largas las noches,
tan cortas las mañanas
¡y tanto por hacer!

¡Nadie gana a la vida una batalla!
¡Nadie cuando el que manda es el deber!

No hubo reino, ni casa, ni apellido
fiel al rey como el nuestro.
Ni ciudad floreciente...

ANSUR:

Ni dama tan valiente.

ANSUR Y DOÑA EYLO:

Que a la niebla y al frío,
al hambre, al enemigo ni al dolor
jamás mostró temor.

DOÑA EYLO:

Así fue, que de iglesias y hospitales,
de plazas y de puertas y mercados
fui ilustre fundadora.

Y dice la leyenda,
y cuentan los cronistas informados
que también fui la autora
de este puente mayor.

No he de ser yo quien venga a refutarlos.

ANSUR:

No has de ser tú quien venga a refutarlos.

CORO:

“Al fin la corriente del río es vencida
pues odres y vigas ofrecen cimiento,
y es nueva la idea y es grande el invento:
y toda la hueste se apresta a pasar,
y entre ella, y con ella, la Infanta es llevada,
y entrando en la villa la aclama la gente,
y allá, de la Antigua, rendida y ferviente
á Dios por el triunfo logrado va á orar.
De aquel grave apuro que el conde pasara
no pudo la historia dejar hecho escrito,
así lo ha dejado por siempre el granito
que un puente famoso y enorme labró:
y así, lo que el hombre no pudo contarnos
lo cuenta la piedra que eterna proclama
si nó la leyenda, la gloria y la fama
de aquella figura que el tiempo esfumó”.

ACTO III

CORO:

¡Vitor de Ansur!
¡Que viva el rey Alfonso!
¡Vitor de Ansur!
¡Que viva nuestro conde!
¡Vitor de Ansur!
¡Que viva Doña Eylo!

“Y suenan más ufanos los clarines,
y se oyen más distintas las dulzainas,
y hacia la fortaleza avanzan todos,
y ondean sus trofeos las moharras,
y abátense sumisos los pendones,
y calle abren los cuentos de las lanzas,
y por en medio, erguido y placentero,
el conde Ansur con su familia avanza”.

CIEGO:

¡Torpe vicio que siempre sustentaron
las muchedumbres necias y exaltadas
que antes se vencen a oropeles vanos
que á virtudes tan grandes y tan altas!

ANSUR:

“¡Que viva el conde Ansur!
¡Que le aclamen mesnadas y vasallos!”
¡Cuántos días de gloria!
¡Cuántos días aciagos!
¡Qué deprisa fue todo!

Así suben y bajan las cosas de los hombres.
Así teje el destino sus bordados.

DOÑA EYLO:

Todo vino para mí de golpe.
Nuestro hijo, mi hermano.
Las derrotas del rey, los borgoñones...

Hace frío, la niebla gana un paso.
Desde que el hijo se sumió en la noche
los días son más largos.

ANSUR Y DOÑA EYLO:

[Sevilla y Ronda, Córdoba y Carmona,
y Almodóvar del Río.
y Almería y Jaén, Murcia y Lisboa,
Denia, Aledo, Consuegra
Alpuente, Zaragoza...]

ANSUR:

Los del emir bregaban,
bregaban contra ellos nuestras tropas.
¡Oh, Ibn Tasufin, nefasto nombre!
¡Malhaya y mil veces mil malhaya!
Pendones de León y de Castilla,
¡cuánta sangre en honores derramada!

Un año y otro año,
así hasta que Álvar Fáñez, nuestro yerno
gran capitán del rey,
les cerrara las puertas de Toledo.

DOÑA EYLO:

¡Álvar Fáñez, me dices!
¿También él se perdió?
¿También la muerte, con sus dedos largos,
le robó el corazón?

Tras Alfonso, María. No debiera
ninguno ver la muerte de sus hijos.
Tras de María, Urraca.

ANSUR Y DOÑA EYLO:

¡Y este dolor de zarzas y de espinos!
¿A quién llaman, de noche, esas campanas
que a muerto están doblando
desde Santa María?
¿A quién están llamando?

ANSUR:

Muere el Cid, cae Valencia.
¡Nosotros en Urgel!
Para los reinos cristianos yo aún tenía
que ganar Balaguer...

DOÑA EYLO:

Aquí nació tu agosto
nieto Armengol, el vallisoletano.
Cuando allí le dejamos, conde niño,
¡apenas sí tenía doce años!

ANSUR:

Catorce no tenía Sancho Alfónsez
cuando murió en Uclés un mes de mayo.
Allí le mandó el rey, que no podía,
tenerse en el caballo,
Y la herencia de Alfonso
de negra sangre retiñó los campos...

De luto vistió el reino.
De luto los cristianos.

Murió también el rey.
En su invicta Toledo le velamos.
Juramos nueva heredera,

aquella que custodiábamos
bajo promesa sagrada,
y a Urraca, en Monzón de Campos,
en la iglesia de mis padres,
con el Batallador la desposamos.

DOÑA EYLO:

Maguer nunca lo hiciéramos.
¡Qué augurios tan nefastos!
Desde que Alfonso se sumió en la noche
los días son más largos.

¡Qué oscura la ciudad, cuánto misterio
en el vuelo funesto de los pájaros!

ANSUR:

Tienes razón, esposa.
Lo que vino después no importa nada.
Fue una guerra incivil.

Tienes razón, esposa,
Hace frío, la niebla gana un paso.
Desde que Alfonso se sumió en la noche
los días son más largos.

¡Qué oscura la ciudad, cuánto misterio
en el vuelo funesto de los pájaros!

(Jarcha anónima del siglo XI)

“Vayse meu corachón de mib;
ya Rab, ¿si se me tornarad?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!;
enfermo yed, ¿cuánd sanarad?”

Se va mi corazón, se va de mí;
Señor, ¿regresará?
¡Tan grande es el dolor por la mi amada!
Enfermo está, ¿cuándo habrá de sanar?

ROMANCE DE CIEGO:

*(Epitafio inscrito en el sepulcro del conde Ansúrez,
Catedral de Valladolid)*

“Aquí yace sepultado
un conde digno de fama,
un varón muy señalado,
leal, valiente, esforzado.
Don Pedro Anlliures se llama,
el cual sacó de Toledo
de poder del rey Tirano
al rey que con gran denuedo
tuvo siempre el braço quedo

al hora darle la Mano.
La vida de los passados
reprehede a los presentes,
y tales somos tornados
que en mentarlos enterrados
es ultraxe a los vivientes.

Porque la fama del bueno
lastima por donde vuela,
al bueno con el espuela
y al perverso con el freno”.

CORO:

¡Vítor de Ansur!
¡Que viva el rey Alfonso!
¡Vítor de Ansur!
¡Que viva nuestro conde!
¡Vítor de Ansur!
¡Que viva Doña Eylo!

ANSUR Y DOÑA EYLO:

No hubo reino, ni casa, ni apellido
fiel al rey como el mío.
Ni ciudad floreciente
ni dama tan valiente,
que a la niebla y al frío,
al hambre, al enemigo ni al dolor
jamás mostró temor.

CORO:

¡Vítor de Ansur!

FIN

CORO DE NIÑOS “CIUDAD DE LEÓN”

SOPRANOS

Jorge Berjón
Miguel Vicente
Jorge Martínez
Aníbal Gutiérrez
Javier Ramos
Javier Martínez
Jorge Aragón
Fabián García
Gonzalo Castro
Kunal Risco
Francisco Juliana

ALTOS

Julio Rodríguez
David Fernández
Pablo Arribas
Álvaro Miguel
Óscar Mendoza
Miguel García
Andrés Rubio
Lucas Pérez
Víctor Díez
Carlos Ruiz
Jorge Suárez
Ángel Chirinos

CORO CAPPELLA “LAUDA”

SOPRANOS

Camino Algorri
Blanca Álvarez
Ana Isabel Arias
M^a Dolores Becerra
Concha Ferrero
Carolina García
Esperanza Marcos
Carmen Martínez
Marisa Melero
Araceli Mena
Ana Jular
Ana Villa
Mónica Díez
Alba Silva

Marta Gómez

Rosa González
Angélica Luengo
Ana Isabel Martínez
Elena Otero
M^a Asunción Polo
Concepción Rguez
Asun Vidal
Susana Barrios
Pilar Martín
David de la Calle
Álvaro Franco

BAJOS

Guillermo Alonso
Octavio Arenillas
Joaquín Arias
Francisco Cebrones
Fernando Ezquerria
Juan Carlos García
Pedro Gutiérrez
José Gutiérrez
José Luis López
Adrián Montes
Jesús Parrado
José Manuel Riesco
Félix Santos
Isaac Huerga
Santiago de la Fuente

TENORES

Alfredo Fernández
Félix Huerta
Ricardo Macho
Fernando Martínez
Arturo Orjuela
Jesús Palacios
Domingo Pino

ALTOS

Coral Castañón
Ana Díaz-Cano
María Jesús Fernández
Ana Ferreras
Delia García

**ORQUESTA FILARMÓNICA
DE VALLADOLID**

FLAUTÍN

Raquel Fernández

FLAUTA

Andrea Velasco

OBOE

Juan Carlos Martín

CLARINETE

Israel Matesanz

FAGOT

Miguel Ángel Pérez

TROMPAS

Ernesto Lázaro
Sergio Villacorta
Francisco Andrés
Víctor Sanz

TROMPETAS

Santiago Cuadrado
Diana Caballero
Miguel García
Jorge Vaquero

TROMBONES

Juan Carlos Bares
Jesús Laserna
Rocío Martínez

TUBA

Ángel Salinas

ÓRGANO

Paula Lanuza

PERCUSIÓN

Héctor Varela
Gabriel López
Sergio Fernández

LAÚD

Silvia Martín

VIOLINES 1.º

Camino Carrión
Pedro Encina
Esther Jiménez
Isabel López
Javier Coque
Ana Lobo
Isabel Valero
Luis Silva
Pablo Martín
Juan Sarmiento

VIOLINES 2.º

Cristina Baquero
Alara M. Barbas
Raquel Atienza
Alberto Apellániz
Álvaro Cordero
Sandra Rojo
Marta Jiménez-Cisneros
Andrea Fadón

VIOLAS

Saúl Cabello
Ana López
Leticia Blázquez
Sol Fraguas
Javier Burón
Miriam San Juan

VIOLONCHELO

Eva Helena García
Alberto Mateo
Elisa Tejedor
Lucía Spínola
Laura Guzón
Inés Vargas

CONTRABAJO

Gloria González
Ángel Aparicio
Anna C. Grau

ARPA

Regina Domínguez

El estreno absoluto de ‘Ansur’ rinde homenaje al conde Pedro Ansúrez, repoblador de Valladolid, en el 900 aniversario de su muerte, así como a su esposa, doña Eylo Alfonso. Y rescata para ello los versos con que Darío Velao ganó los Juegos Florales de Valladolid, organizados por la Academia de Caballería, el 27 de septiembre de 1911. Poeta y periodista, Darío Velao fue impulsor de la Liga de Defensa de Castilla y director de *El Norte de Castilla*. Y un “indigno discípulo de aquel gran Zorrilla”, según sus propias palabras.

Ayuntamiento de
Valladolid

Excmo. Cabildo Metropolitano
CATEDRAL DE VALLADOLID